

TIJORAT BANKLARINING RISKGA ASOSLANGAN AUDITNI TASHKIL QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Choriyev Rasul Ravshan o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13899908>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklarining riskga asoslangan auditini tashkil qilishni takomillashtirish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari shunga doir Prezident qarorlar va farmonlari keltirib o'tilgan. Ichki audit tushunchasiga ham ta'rif berilgan.

Kalit So'zlar: audit, liberallashtirish, kredit, investitsiya, tijorat, investor, auditorlik, kafolat, baza.

IMPROVING RISK-BASED AUDIT ORGANIZATION OF COMMERCIAL BANKS

Abstract. This article provides information on improving the organization of risk-based audit of commercial banks. In addition, the decisions and decrees of the President were cited. The concept of internal audit is also defined.

Keywords: audit, liberalization, credit, investment, commerce, investor, auditor, guarantee, base.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РИСК-ОСНОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Аннотация. В статье представлена информация по совершенствованию организации риск-ориентированного аудита коммерческих банков. Кроме того, были процитированы решения и указы Президента. Также определено понятие внутреннего аудита.

Ключевые слова: аудит, либерализация, кредит, инвестиции, коммерция, инвестор, аудитор, гарантия, база.

KIRISH

2017 yil 7 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakteristik strategiyasi to'g'risidagi" PF-4947 sonli farmoni e'lon qilingan edi. Ushbu farmonda mamalakatimizni rivojlantirish bo'yicha beshta ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish yo'nalishida aynan bank tizimini isloh qilishni chuqurlashtirish va barqarorligini ta'minlash, banklarning kapitallashuv darajasi va depozit bazasini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligi va ishonchliligini mustahkamlash, istiqbolli investitsiya loyihalari hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlashni yanada kengaytirish, shu jumladan, bank faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy

tamoyil va mexanizmlarni joriy qilish, ularning samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymayotgan to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha chora tadbirlar ko'rib chiqildi. Shu o'rinda prezidentimizning "...tijorat banklari bilan birgalikda xorijiy investitsiyalarni olib kirish bo'yicha ishlarning qanday ahvolda ekani to'g'risida shaxsan Prezidentga axborotnoma kiritilishi ta'kidlab o'tilgan edi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Respublikamizda auditorlik faoliyatini shu jumladan banklarda audit munosabatlarini tartibga solib turadigan qonuniy va me'yoriy hujjatlar to'plamining vujudga keltirilganiga qaramay, umuman auditni, xususan bank auditini xalqaro andozalar talablariga javob beradigan darajada tashkil qilish uchun hozirgi sharoitda harakatdagi qonun va me'yoiy hujjatlarga ayrim qo'shimchalar va to'ldirishlarkiritish zaruriyati tug'ilmoqda.

Tijorat banklarining tashqi auditi ham – moliyaviy hisobotni buzib ko'rsatuvchi, bankning moliyaviy ahvolini yomonlashtiruvchi hamda qonun hujjatlarini buzuvchi umumiy holatlarni aniqlaydi. Lekin, uning maqsadi ichki auditdan farq qilib, moliyaviy hisobotning to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida fikr bildirish, xizmatlar, yordam ko'rsatish hamda mijoz bilan hamkorlik qilishdan iborat.

Tashqi audit bankning moliyaviy ahvolini yaxshilash, investorlar, kreditorlarni jalb etish hamda bankka yordam va maslahat berish uchun o'tkaziladi.

Tijorat banklari ichki audit xizmati ish rejasini quyidagi yo'nalish bo'yicha takomillashtirish zarurdir.

1. Bank ichki audit xizmatining 1 yillik ish rejasini tuzish davrida bankni tashqi audit tekshirishlarini o'tkazadigan Audit firma faoliyati bilan muvofiqlashtirish maqsadga muvofiqdir.

2. Bank ichki audit faoliyatining 8 yillik ish rejasi Markaziy bank inspektorlik tekshirish rejasi bilan muvofiqlashtirish ortiqcha xarajatlar qilishning oldini olishga olib keladi.

Tijorat banklari kredit faoliyatini auditdan o'tkazishni takomillashtirishda avvalombor bank tomonidan Markaziy bank talablaridan kelib chiqib keyin bir yil muddatga tuzilgan kredit siyosatini tahlil qilishga e'tibor berish zarur.

NATIJARLAR

Bundan tashqari, ba'zi banklarning kredit siyosatida kredit ta'minoti bo'lishi mumkin bo'lgan (garov, kafillik va kafolatlar) aniq ko'rsatilmagan. Natijada kreditlarni hujjatlashtirish tartibi to'liq hamma jarayonlarni o'z ichiga olmaydi. Hozirgi kunda, zarur hujjatlarning to'liq olinmasligi va rasmiylashtirilmasligi yomon kreditlarni qaytarishda ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Umuman, jahon amaliyoti shuni ko'rsatmoqdaki, iqtisodiyotni qon tomiri bo'lgan banklar faoliyatini yanada erkinlashtirish, fuqarolarni banklarga bo'lgan ishonchini oshirish, hamda respublika iqtisodiyotiga chet el saromoyadorlarini tijorat banklari orqali jalb qilishda banklarning audit tekshiruvidan o'tkazish muhim bo'lib bormoqda. Banklarning yillik moliyaviy hisobtlarini tashqi auditorlar tomonidan tekshirilishi va ularning natijalarini matbuotda e'lon qilinishi banklar o'rtasida halol raqobat muhitini yaratmoqda.

Auditorlik ish hujjatlaridagi ma'lumotlar maxfiy hisoblanib, auditorlikfirmasi tomonidan tarqatilmassligi kerak. Auditorlik firmasi kredit tashkilotining ishxujjatlarini taqdim etishi shart emas. Ammo Markaziy bank tomonidan 12 oktyabr2002 yilda chiqarilgan qaror bo'yicha belgilangan talablar bo'yicha auditorlikhisobotida yoritilishi lozim bo'lgan savollar bilan birgalikda auditor tomonidanbankga bank hisobotini tasdiqlashi va baholashi, pul oqimi tahlili, sof foyda vakapitalni aniqlash, bank aktivlari va passivlarini boshqarish holati va shuningdekhamma ishchi hujjatlari nusxalarini taqdim qilishi lozim

MUHOKAMA

Alohida aytib o'tish lozimki, hozir tijorat banklarida bilimli va tajribali ichki audit xodimlarini tayyorlash va qayta tayorlash muammosi mavjud. Chunki ko'pgina tijorat banklarida xodimlarning ishdan bo'shab yangilari ishga kelishi muammosi saqlanib qolmoqda bular hozirgi zamon talablariga moslashtirish uchun doimiy o'quv kurslarini, chet el banklarida amaliyot o'tashini tashkil qilish lozim. Hozirgi davrda bank ichki audit xizmati tomonidan tayyorlanadigan, foydalanidigan va saqlanadigan ichki hujjatlarga talablar tubdan o'zgarishi lozim. Auditorlik faoliyatining xalqaro andozalariga muvofiq doimiy autditorlik fayllarini ishga qo'llash va foydalanish juda qulaydir. Doimiy autditorlik fayllarini bakndagi doimiy yig'ilib boradigan axborot to'plashi bo'lib, tekshirish natijasida yangilanib boradi. doimiy autditorlik fayllarini bankning har bir faoliyati bo'yicha tayyorlash va umumlashtirish mumkin. Misol uchun o'rtacha kattalikdagi tijorat banki auditori uchun quyidagi Doimiy auditorlik fayllari tuziladi: mijozlarni kreditlash; qo'zg'almas mulkni zalogga qo'yib ipoteka krediti va depozitlar bo'yicha aloqa fayl yuritiladi.

Doimiy auditorlik fayllarini tuzish va tayyorlash juda murakkab, ammo undan foydalanish va yangilash juda oson va qulaydir.

Bundan tashqari, doimiy autditorlik fayllari bank faollari bo'yicha, ularning tashkiliy tarkibi, asosiy xodimlar ro'yxati va majburiyatlari bo'limlar va filiallar to'g'risida zarur ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bank kengashi va boshqaruvi banyonnomasi va boshqa zaruriy hujjatlarni ham olish mumkin. Kredit amallari bo'yicha: kredit shartnomalari garov, kafolat va kafillik bo'yicha notarial tasdiqlangan hujjatlar to'plami, kredit qo'mitasi bayonnomalari, kredit

bo'yicha zarurlarni qoplash zaxira fondini yaratish va uni ishlatish bo'yicha zarur ma'lumotlar ana shu doimiy auditorlik fayllarida saqlanadi.

XULOSA

Mavjud qonunchilik va me'yoriy baza asosida auditorlik faoliyati muntazam rivojlanib bormoqda va buxgalteriya hisobi xamda auditning ko'p masalalari ham takomillashib bormoqda.

Lekin mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishi bilan birga moliya va boshqaruv sohasida jahon amaliyotiga yaqinlashish jarayonini tezlashtirish lozim. Chet ellik hamkorlarimiz foyda olish maqsadida o'z mablag'larini investitsiya qilishlari va aktivlarini sifatli boshqarishni kafolatlash imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun mamlakatimiz mikro va makro iqtisodiyoti holatini bilishlari lozim bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvoryo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida» PF-4947-sonli Farmonii 14.02.2017 yil.
2. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Tanqidiy tahlil, kat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: «O'zbekiston», 2017. - 104 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish" chora-tadbirlar to'g'risida" 04.04.2017 yildagi PQ-2868-sonli Qarori.
4. "Tijorat banklari kapitalining etarligiga qo'yiladigan talablar to'g'risida Nizom" Adliya vazirligida 20.05.2010 yilda 949-6 -son bilan ro'yxatga olingan.
5. "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tijorat banklarining ichki me'yoriy xujjatlariga qo'yiladigan talablar to'g'risida Nizom", Adliya vazirligidan 2000yil. 5 aprelda 916 –son bilan ro'yxatga olingan.